

Securizando el sistema de ficheros Expand utilizando *blockchain*

Diego Camarmas-Alonso¹, Félix García-Carballeira¹, Alejandro Calderón-Mateos¹ y Jesús Carretero¹

Resumen—

Actualmente, vivimos en una etapa tecnológica en la que la generación, almacenamiento, y procesamiento de datos utilizando aplicaciones de *big data* e inteligencia artificial cada vez es más común. Además, han surgido nuevos paradigmas, como el *Computing Continuum*, que recopilan y procesan datos en tiempo real. Sin embargo, estos datos, en muchas ocasiones, contienen información crítica, por lo que deben almacenarse de forma segura, garantizando su inmutabilidad y trazabilidad. Para ello, existen tecnologías como la *blockchain*, que permite almacenar los datos de forma segura, pero esta tecnología presenta problemas de escalabilidad, especialmente cuando los datos son generados por dispositivos IoT, ya que el tiempo de validación de las transacciones aumenta junto con el volumen de los datos a almacenar. Por todo ello, en este trabajo se tiene como objetivo integrar el sistema de ficheros ad-hoc Expand con la tecnología *blockchain*, lo que permitirá securizar el sistema de ficheros para almacenar datos críticos, incrementar sustancialmente el espacio disponible, aprovechar el rendimiento de E/S proporcionado por Expand y reducir el tamaño de las transacciones de *blockchain* para que el proceso de validación sea menos costoso.

Palabras clave— Expand, *Blockchain*, Sistema de ficheros ad-hoc, *High performance computing*.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, vivimos en una etapa tecnológica en la que la generación, el almacenamiento y el procesamiento de datos mediante aplicaciones de *big data* o de inteligencia artificial cada vez es más común. Además, recientemente ha surgido un nuevo paradigma llamado *Computing Continuum* [1], que consiste en la recopilación y el procesamiento de datos en tiempo real, lo que mejora los tiempos de respuesta.

Sin embargo, muchos de estos datos contienen información crítica que debe almacenarse de forma segura, garantizando su integridad y trazabilidad. Evitando que los datos almacenados puedan ser modificados por un agente malicioso, así como mantener el historial de cambios de los datos, respectivamente.

Para ello, han surgido tecnologías como la *blockchain* [2], [3], que es una de las tecnologías más populares en la actualidad para el almacenamiento de transacciones críticas. Esto se debe a que esta tecnología permite garantizar la seguridad, la integridad y la trazabilidad de los datos en sistemas distribuidos. Para ello, esta tecnología funciona como un libro de contabilidad descentralizado, inmutable y transparente que permite registrar las transacciones de

forma segura. Lo que la hace muy apropiada para aplicaciones que requieren una gran trazabilidad de los datos. Por ejemplo, el sistema sanitario, las cadenas de suministro, el sistema financiero o el sector inmobiliario, entre otros [4].

No obstante, *blockchain* sigue presentando retos de escalabilidad, ya que a medida que aumenta el volumen de datos, el tiempo de procesamiento y validación de una transacción aumenta. Este desafío es aún mayor cuando se utilizan dispositivos IoT, ya que estos generan grandes cantidades de datos en periodos muy cortos y deben validarse y almacenarse casi en tiempo real. Además de la escalabilidad, otro problema que presenta la *blockchain* es el almacenamiento, ya que cada transacción, además de los datos de esta, contiene el material criptográfico necesario para garantizar la seguridad. Por lo tanto, cuando se utilizan dispositivos IoT, que generan grandes volúmenes de datos, el espacio de almacenamiento destinado al material criptográfico es significativo, lo que reduce el espacio disponible para almacenar los propios datos [5].

Para ayudar a mejorar la escalabilidad y ofrecer un mayor espacio de almacenamiento, existen multitud de sistemas de ficheros paralelos y distribuidos, especialmente los nuevos sistemas de ficheros ad-hoc que se caracterizan por ser capaces de adaptar su despliegue a las necesidades de las aplicaciones que los utilizan y utilizar el almacenamiento local disponible en los nodos de cómputo de los entornos HPC.

Pero la clave sería utilizar un sistema de ficheros ad-hoc para guardar los datos recogidos para su posterior postprocesado por las aplicaciones *big data*, en lugar de almacenar todo en la red *blockchain*, ya que las operaciones de E/S son más eficientes en los sistemas de ficheros ad-hoc. Pero la mayoría de los sistemas de ficheros actuales no son capaces de garantizar la integridad y no repudio de los datos de forma nativa y, por lo tanto, no son seguros para su uso por aplicaciones críticas. Este problema se ha abordado más en el ámbito del almacenamiento distribuido [6], pero no en sistemas HPC.

En este trabajo, partiendo de nuestro trabajo anterior en *blockchain* [5] y del sistema de ficheros ad-hoc Expand [7], se realizan contribuciones para:

- Securizar el sistema de ficheros ad-hoc Expand utilizando para ello la tecnología *blockchain*. Lo que le permite a Expand ofrecer integridad y no repudio de los datos, cuando la aplicación que lo utiliza lo requiera. Así como disponer de los datos almacenados en los mismos nodos de cómputo donde serán postprocesados.

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (Edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: {dcamarma,fgcarbal,acaldero,jcarrete}@inf.uc3m.es

- Usar Expand para el almacenamiento de los datos en *blockchain*, lo que permitirá incrementar sustancialmente el espacio disponible, así como aprovechar su rendimiento de E/S.
- Combinar Expand y *blockchain* para reducir el tamaño de las transacciones de *blockchain*, lo que repercutirá en el tiempo de validación de las transacciones, que también se reducirá.

El sistema de almacenamiento resultante combina las ventajas de ambas tecnologías: el alto rendimiento en las operaciones de E/S, así como poder almacenar los datos de forma segura.

El resto del documento se estructura de la siguiente forma: la Sección II presenta el estado del arte; la Sección III describe las principales características de Expand; la Sección IV presenta la integración de Expand con la *blockchain*; la Sección V presenta un caso de uso para estudiar la viabilidad de esta nueva propuesta. Y, por último, en la Sección VI se presentan las principales conclusiones y los trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

En esta sección se estudian trabajos relacionados con este artículo y que son relevantes para los aspectos tratados en el mismo, a saber, sistemas de ficheros ad-hoc y tecnología blockchain.

A. Sistemas de ficheros paralelos ad-hoc

Un desafío principal para avanzar hacia la computación masiva es equilibrar el rendimiento de cómputo y de almacenamiento de los sistemas *High-End Computing* (HEC) para almacenar y manipular conjuntos de datos extremadamente grandes de forma flexible, al tiempo que se proporcionan soluciones transparentes a los usuarios.

Los *burst buffers* se introdujeron originalmente como un nivel adicional de almacenamiento mediante la extensión de los nodos de E/S con SSDs [8] o memoria no volátil [9]. Nos referiremos a estos *burst buffers* como *burst buffers* externos. Gradualmente, los nodos de cómputo estándar de los clústeres HPC también se ampliaron con SSDs para ser utilizados como *burst buffers* internos al nodo. Hoy en día, los nodos de cómputo están equipados con las tecnologías de almacenamiento más rápidas disponibles, que van desde SSDs NVMe hasta memoria persistente. Ejemplos de la integración de almacenamiento rápido y local al nodo incluyen las arquitecturas del supercomputador Summit [10] y del sistema El Capitan Rabbit [11].

Por lo tanto, es necesario integrar estos *burst buffers* en la arquitectura de almacenamiento por niveles de las implementaciones HPC y hacerlos transparentes para los usuarios y las aplicaciones. Pero, para integrar eficazmente los *burst buffers* para resolver el problema de E/S en HPC, confiar únicamente en la tecnología no es suficiente, y se requieren cambios arquitectónicos en los sistemas de ficheros. Una solución para afrontar los desafíos mencionados es desplegar sistemas de ficheros ad-hoc [12]. Los sistemas de ficheros ad-hoc son sistemas de ficheros que se ins-

tancian en el contexto de una aplicación o conjunto de aplicaciones y cuya vida útil está vinculada a la de su contexto, ajustando los parámetros de configuración existentes a nivel del sistema. Además, permiten que las aplicaciones que se ejecutan en el contexto del sistema de ficheros ad-hoc accedan a varios dispositivos de almacenamiento bajo un único espacio de nombres. A continuación se muestran algunas soluciones relevantes.

BurstFS de 2016 es uno de los primeros sistemas de ficheros ad-hoc diseñados explícitamente para combinar temporalmente recursos de almacenamiento rápido locales al nodo pertenecientes a una aplicación HPC [13]. Al operar como un sistema de ficheros temporal, las instancias de BurstFS se inician al comienzo de un trabajo por lotes (*batch job*), proporcionando un espacio de nombres unificado para todos los nodos asociados. Las instancias de BurstFS se limpian y eliminan al final de la ejecución del trabajo. Echofs [14] fue diseñado para proporcionar sistemas de ficheros temporales rápidos para trabajos por lotes HPC utilizando el almacenamiento local del nodo. La motivación de ambos sistemas de ficheros fue la capacidad de los sistemas de ficheros ad-hoc para relajar la semántica POSIX (no la sintaxis) para trabajos seleccionados. UnifyFS [11] de 2023 es un sistema de ficheros de *burst buffer* que agrega recursos de almacenamiento local al nodo y memoria, y los proporciona bajo un espacio de nombres unificado.

GekkoFS [15] es un sistema de ficheros distribuido altamente escalable para aplicaciones HPC que se despliega durante la vida útil de un trabajo de cómputo o flujo de trabajo. GekkoFS combina el almacenamiento local al nodo basado en memoria *flash*, a menudo no utilizado, en un único espacio de nombres global, agregando su capacidad y rendimiento de E/S. MadFS [16] ha sido desarrollado basándose en la arquitectura de GekkoFS y portado al ordenador de alto rendimiento Cloudbrain ARM64 utilizando el lenguaje Rust. Los desarrolladores mantuvieron la arquitectura básica de GekkoFS. Expand [7] fue originalmente un sistema de ficheros paralelo diseñado para clústeres heterogéneos, estrechamente ligado a la interfaz MPI-IO. Recientemente, Expand ha sido rediseñado para convertirse en un sistema de ficheros ad-hoc para entornos HPC denominado Expand Ad-hoc [17]. BeeGFS On Demand (BeeOND) [18] permite la creación fácil e instantánea de instancias de BeeGFS para construir sistemas de ficheros temporales que combinan el rendimiento y la capacidad de SSDs internos al nodo o memoria RAM durante la ejecución de un trabajo de cómputo. Todos los nodos de cómputo de un sistema de ficheros BeeOND son clientes del almacenamiento paralelo y contribuyen a él simultáneamente. Por último, Hercules [19] es un sistema de almacenamiento en memoria que opera en espacio de usuario. Hercules sigue una arquitectura cliente-servidor y puede ser desplegado por cada aplicación, donde el cliente es responsable del despliegue de la entidad servidor. Hercules está vinculado a un proceso de aplicación a través

de su capa *front-end*. La capa cliente es responsable de gestionar la localidad de los datos e implementar diversos patrones de E/S basados en políticas de distribución. Cada aplicación puede personalizar el tamaño de cada despliegue de Hercules según los requisitos de E/S. Esto permite que múltiples despliegues de Hercules coexistan en el mismo sistema informático, manteniendo el aislamiento de los datos.

B. Tecnología blockchain

La tecnología *blockchain* puede clasificarse en función de la naturaleza de la red subyacente. En términos generales, se distinguen dos categorías principales: redes abiertas y redes privadas. En las redes abiertas, cualquier usuario puede participar y registrar operaciones en la cadena de bloques. Ethereum [20] constituye el principal exponente de esta categoría, siendo su aplicación más destacada la implementación de *blockchain* en desarrollos contemporáneos de criptomonedas, como Bitcoin [21]. Por otro lado, en las redes privadas, únicamente un conjunto limitado de nodos posee la capacidad de registrar y gestionar operaciones dentro del sistema *blockchain*. En este contexto, Hyperledger Fabric [22] se ha consolidado como la plataforma de referencia para este tipo de redes. A diferencia de las redes públicas, las redes privadas están compuestas exclusivamente por participantes pertenecientes a una organización específica. Esta característica elimina el anonimato en las transacciones, dado que los participantes deben autenticar su identidad mediante certificados digitales. Aunque en este tipo de redes la modificación de transacciones resulta más factible, el nivel de inmutabilidad se mantiene elevado. En el presente trabajo, se ha optado por el uso de Hyperledger Fabric debido a la necesidad de construir redes formadas por entidades con distintos niveles de privilegio.

Hyperledger Fabric alcanza el consenso mediante el uso de un servicio *backend*, denominado servicio de ordenación, que actúa como intermediario en el intercambio de mensajes entre emisores y receptores [23]. Este servicio garantiza que todos los nodos receptores perciban los mensajes en un orden idéntico; en consecuencia, todos ellos ejecutan las mismas operaciones y validaciones, lo que permite alcanzar el consenso del sistema [24]. En la versión 2.x, Hyperledger Fabric emplea el algoritmo de consenso RAFT, basado en un modelo de tipo líder-seguidor. Asimismo, Hyperledger Fabric implementa un modelo de tolerancia a fallos por caída (*Crash Fault Tolerance*, CFT), que permite alcanzar consenso tanto en sistemas de una única organización como en entornos multiorganización. Dicho modelo garantiza la resiliencia frente a fallos del sistema, tales como caídas de nodos o particiones de red. En un sistema con N nodos, CFT permite tolerar hasta $N/2$ fallos de este tipo.

No obstante, el rendimiento de las soluciones basadas en *blockchain* ha constituido tradicionalmente una limitación significativa, especialmente en su aplicación a sistemas en tiempo real, como aquellos basados en el Internet de las Cosas (IoT) [25]. Di-

versos estudios han abordado el análisis del rendimiento de distintas plataformas de desarrollo, mientras que investigaciones más recientes han propuesto optimizaciones orientadas a mejorar la escalabilidad y eficiencia de herramientas basadas en RAFT [26], [27]. Estos aspectos resultan especialmente críticos en entornos con dispositivos IoT, caracterizados por la generación de grandes volúmenes de datos en intervalos de tiempo reducidos, lo que dificulta su gestión y almacenamiento. Sin embargo, la mayoría de las propuestas existentes se centran en modificar la arquitectura de Hyperledger Fabric con el objetivo de reducir el tiempo de ejecución de la fase de validación, identificada como el principal cuello de botella en la tecnología *blockchain*. Como consecuencia, dichas optimizaciones dependen tanto de la herramienta de desarrollo como del protocolo de consenso modificado utilizado en la validación de transacciones, lo que limita su aplicabilidad general y dificulta su adopción por parte de los usuarios.

En trabajos previos, con el objetivo de mitigar esta sobrecarga, se desarrolló una implementación mejorada de las transacciones en Hyperledger que no requiere modificaciones en la plataforma Fabric [5]. En particular, se propuso el uso de transacciones atómicas y técnicas de validación agrupada, aplicadas sobre la propia plataforma *blockchain* y no dependientes de una implementación específica. Los resultados experimentales evidenciaron que dichas optimizaciones permiten mejorar significativamente el rendimiento y la escalabilidad del proceso de validación de transacciones, posibilitando una validación de alta velocidad y un almacenamiento consistente de los datos en condiciones cercanas al tiempo real. Esto, a su vez, facilita la disponibilidad de los datos para su consulta en procesos de validación continua de contratos.

C. Sistemas de ficheros y blockchain

El diseño de los sistemas de ficheros distribuidos globalmente (DFS) presenta desventajas tales como la inestabilidad y la falta de mecanismos de auditoría e incentivos. Por ejemplo, en Hadoop Distributed File System (HDFS), uno de los sistemas de ficheros distribuidos más utilizados, se pueden explotar las vulnerabilidades para realizar actividades maliciosas. Mothukuri et al. [28] han propuesto el sistema BlockHDFS que utiliza la plataforma empresarial Hyperledger Fabric para aprovechar los metadatos de los ficheros y construir un sistema de seguridad de datos confiable y trazable dentro de HDFS. Otras aproximaciones han integrado Inter-Planetary File System (IPFS) y Swarm con tecnologías *blockchain* para crear una nueva generación de sistemas de ficheros distribuidos fiables. En Chen et al. [29] se propuso un esquema mejorado de un sistema de ficheros P2P basado en un modelo de almacenamiento basado en zigzag para mejorar el modelo de almacenamiento por bloques que ofrece IPFS y el uso de *blockchain* para combinar IPFS con este modelo de almacenamiento.

Además, las plataformas actuales de DFS dependen de terceros de confianza (TTP), lo que genera falta de transparencia, seguridad e inmutabilidad. Para superar estos problemas, Naz et al. [30] han propuesto una plataforma segura de intercambio de datos basada en *blockchain*, aprovechando las ventajas del sistema de ficheros interplanetario (IPFS). En este escenario, se combinan almacenamiento descentralizado, *blockchain* de Ethereum, cifrado basado en *Shamir Secret Sharing* (SSS) y mecanismos de incentivos con contratos inteligentes. Sin embargo, como se muestra en el artículo de Huang et al. [6] aún existen retos a resolver en la actualidad.

Es de destacar que no se ha encontrado ninguna integración de PFS y *blockchain*.

III. SISTEMA DE FICHEROS EXPAND

En los últimos años, el sistema de ficheros paralelo Expand (XPN)^{1 2} [7] se ha rediseñado para convertirlo en un sistema de ficheros ad-hoc en su última versión [17]. Este rediseño se ha realizado principalmente para incorporar en este sistema de ficheros sus propios servidores de datos, que utilizan el almacenamiento local de los nodos de cómputo (SSD, NVMe, memoria compartida, etc.) y ejecutan en espacio de usuario, sin necesidad de permisos de superusuario.

Este rediseño ha permitido a Expand utilizar las últimas tecnologías de almacenamiento y comunicación disponibles en los entornos HPC actuales, así como poder ajustar el despliegue del sistema de ficheros según los requerimientos de las nuevas aplicaciones intensivas en el uso de datos.

Fig. 1: Diseño de la arquitectura de Expand.

En cuanto al diseño de Expand, como se puede ver en la Figura 1, su arquitectura está basada en el modelo cliente-servidor y permite el uso de diferentes capas abstractas de comunicación para sus comunicaciones. En concreto, Expand ofrece un conector

basado en *sockets* TCP, para los entornos distribuidos, y un conector basado en el estándar MPI, para los entornos HPC.

Respecto al modelo de almacenamiento de Expand, su diseño le permite crear particiones virtuales distribuidas entre los distintos servidores de forma transparente a las aplicaciones. Además, estas particiones pueden estar formadas por servidores que utilizan diferentes protocolos de comunicación, ya que los clientes de Expand se comunicarán con cada servidor utilizando el protocolo adecuado.

En cuanto a la distribución de los datos, Expand, al igual que la mayoría de los sistemas de ficheros paralelos, divide los ficheros en bloques del mismo tamaño y los distribuye entre los servidores que forman la partición virtual utilizando el patrón de reparto tipo *round-robin*. Como se puede ver en la Figura 2, este procedimiento genera un subfichero del fichero original en los servidores de datos que sea necesario. Sin embargo, los directorios siempre son replicados en todos los servidores de la partición para acelerar las funciones de búsqueda.

Fig. 2: Distribución de datos en Expand.

Respecto a los metadatos, Expand no utiliza un gestor de metadatos específico para simplificar el proceso de nombrado y reducir los posibles cuellos de botella en el servidor de metadatos. En este sistema de ficheros, los clientes se encargan de la gestión de metadatos y se utilizan dos capas de metadatos. En primer lugar, se encuentran los metadatos asociados al fichero (tamaño, permisos, etc.). Estos se corresponden con los metadatos POSIX y son gestionados por el sistema de ficheros local del nodo de cómputo. En segundo lugar, se encuentran los metadatos asociados a Expand (número de servidores, nodo base, etc.). Estos, en cambio, son almacenados en la cabecera que se encuentra al comienzo del subfichero del nodo maestro (obtenido mediante una función *hash* del nombre del fichero), como se puede ver en la Figura 2.

Dado que Expand ha sido especialmente diseñado para ser utilizado por aplicaciones intensivas en el uso de datos, en esta nueva versión del sistema de ficheros se diseñaron diferentes optimizaciones para mejorar el rendimiento de las operaciones de E/S, como la localidad de datos. Además, para mejorar la usabilidad de este sistema de ficheros con este tipo de aplicaciones, también se diseñaron e implementaron dos nuevas funcionalidades, una biblioteca de inter-

¹<https://xpn-arcos.github.io>

²<https://github.com/xpn-arcos/xpn>

ceptación de llamadas al sistema y técnicas eficientes de *I/O data staging*.

A. Biblioteca de interceptación de llamadas al sistema

Expand ofrece una API con dos interfaces de E/S para trabajar con las particiones virtuales. Para las aplicaciones secuenciales, ofrece una interfaz basada en las llamadas al sistema POSIX, y, para las aplicaciones paralelas, una interfaz basada en MPI-IO.

Para poder utilizar esta API es necesario modificar el código de las aplicaciones y compilar la aplicación con la biblioteca de Expand. Sin embargo, en algunas ocasiones, no es posible realizar estas modificaciones en el código de las aplicaciones, por ejemplo, como ocurre con las aplicaciones ya existentes.

Por lo tanto, para tratar de solventar este problema se ha diseñado e implementado una nueva biblioteca de interceptación de llamadas al sistema en Expand. Esta biblioteca es capaz de interceptar y tratar alrededor de 60 llamadas al sistema POSIX antes de que se llame a la `libc.so` para su ejecución. Para ello, cuando se intercepta una llamada al sistema, primero, se comprueba si esta llamada utiliza Expand u otro sistema de ficheros. Si se da el primer caso, se llamará a la función de la API de Expand correspondiente para realizarla sobre este sistema de ficheros. En caso contrario, se llamará a la `libc.so` para que se ejecute la llamada sobre el sistema de ficheros correspondiente.

IV. INTEGRACIÓN DE EXPAND Y BLOCKCHAIN

Como se ha visto en la Sección III, Expand presenta un diseño modular. Por lo tanto, para su integración con la tecnología *blockchain*, se ha seguido la misma filosofía de diseño, como se verá en las siguientes subsecciones.

A. Arquitectura de la integración

Para securizar el sistema de ficheros ad-hoc Expand utilizando la tecnología *blockchain*, se basa en la presentada en [31]. Esta solución consiste, por un lado, en almacenar los datos de la aplicación en Expand, aprovechando su capacidad de almacenamiento y rendimiento de E/S. Y, por otro lado, para almacenar los datos de forma segura, se genera un *hash* (SHA256 [32]) de los datos y se almacena en la red *blockchain*, garantizando su inmutabilidad y trazabilidad. El Algoritmo 1 muestra cómo se realizan la escritura y la lectura de un *buffer* de datos en el entorno integrado.

Para ello, se ha diseñado e implementado una nueva capa (Expand - *Blockchain*), como se puede ver en la Figura 3, que se encargará de escribir los datos en Expand y el *hash* en la red *blockchain* de forma transparente para la aplicación.

Este diseño modular permite utilizar *blockchain* únicamente cuando se quieran almacenar datos de forma segura en Expand, así como permitir el uso de la plataforma *blockchain* (Hyperledger Fabric [22],

Algorithm 1 Algoritmo de escritura y lectura de una transacción en el entorno integrado.

Require:

Buffer \neq NULL
Operación \in {Write, Read}

if Operación == Write **then**
 hash \leftarrow compute_hash(Buffer)
 xpn_write(Buffer)
 blockchain.transaction(hash)
end if

if Operación == Read **then**
 xpn_read(Buffer)
 hash \leftarrow compute_hash(Buffer)
 blockchain.check(hash)
end if

Ethereum [20], etc.) más adecuada para las necesidades de cada aplicación.

De esta forma, se consigue securizar Expand para almacenar datos sensibles, ya que si algún dato es modificado, el *hash* almacenado en la *blockchain* no coincidirá con el de los datos modificados. Además, se podrá verificar cuándo y por quién fue modificado gracias a la trazabilidad proporcionada por la tecnología *blockchain*. Por lo tanto, esta integración con *blockchain* le permite a Expand ofrecer integridad y no repudio de los datos cuando la aplicación que lo utiliza lo requiera. Así como disponer de los datos almacenados en los mismos nodos de cómputo donde serán postprocesados, evitando tener que mover los datos desde la red *blockchain* al entorno HPC, lo cual sería un proceso mucho más costoso.

Además, al usar Expand para el almacenamiento de datos en *blockchain*, se consigue aumentar significativamente el espacio disponible para almacenar los datos al poderse utilizar para ello, por ejemplo, entornos HPC, que habitualmente ofrecen un mayor espacio de almacenamiento que los dispositivos utilizados en las redes *blockchain*. De esta forma, se evita que el tamaño del bloque utilizado en la *blockchain* suponga un problema para el almacenamiento de datos de transacciones.

Por otra parte, combinar Expand y *blockchain* permite reducir el tamaño de las transacciones de *blockchain*, lo que repercutirá en el tiempo de validación de las transacciones, que también se reducirá, aumentando el rendimiento del sistema *blockchain* en sí mismo.

B. Proxy de Expand para sistemas distribuidos

Cuando se utilizan aplicaciones distribuidas, como es el caso de la *blockchain*, habitualmente estas son ejecutadas en entornos diferentes a donde se encuentran desplegados los servidores de datos de Expand. Esto se debe a que este tipo de aplicaciones, a diferencia de las aplicaciones HPC, se caracterizan por ejecutarse en entornos heterogéneos y geográficamente distribuidos.

Fig. 3: Arquitectura modular de la integración.

Por otro lado, Expand habitualmente se despliega en los nodos de cómputo de un entorno HEC, que generalmente no son accesibles desde fuera del propio entorno HPC por motivos de seguridad. Por lo tanto, el despliegue de las aplicaciones distribuidas puede ser un problema cuando estas no tienen conexión directa con los servidores de datos de Expand. Ya que las aplicaciones no pueden comunicarse con este sistema de ficheros para almacenar sus datos si se están ejecutando en un entorno distinto.

Para tratar de solventar esta limitación, se ha diseñado y desarrollado un *proxy* en Expand que actúa como intermediario entre las aplicaciones y los servidores de Expand cuando ambos se ejecutan en entornos distintos y no existe una conexión directa, como se muestra en la Figura 3. El diseño del *proxy* de Expand se basa en el patrón de diseño clásico de un *proxy* [33], en concreto, consiste en la combinación de los diseños de los clientes y servidores de Expand. Esto se debe a que, por un lado, para los clientes de Expand, el *proxy* actúa como servidor de Expand. Por otro lado, para los servidores de Expand, el *proxy* actúa como un cliente de Expand. En cuanto a su funcionalidad, el *proxy* de Expand se encarga de recibir todas las peticiones de E/S que realizan los clientes de Expand y, para cada petición, ejecutar dicha operación en los servidores de Expand en su nombre. Cabe destacar que todos estos pasos se realizan de forma transparente para la aplicación.

V. CASO DE USO

Para esta prueba de concepto se utilizará como caso de uso una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital ³, ya que en este tipo de unidades se monitorizan en tiempo real las constantes vitales de los pacientes, dada la gravedad de estos. En concre-

to, como se puede ver en la Figura 4, cada hospital (*Hos*) dispone de varios pacientes (*Pat*) a los que se les monitoriza el pulso cardíaco (*Pulse*), la pulsioximetría (*O2*), la temperatura corporal (*Temp*) y la presión arterial (*Press*). Además, para cada paciente se definen umbrales para cada una de las constantes vitales. De esta forma, si alguna de las constantes vitales no se encuentra dentro de estos umbrales, se puede activar una alarma para que acudan los médicos.

Asimismo, en la Figura 4 también se puede ver el despliegue del sistema de ficheros Expand y de la red *blockchain*. Donde, por un lado, el sistema de ficheros Expand se ha desplegado en un entorno HPC para almacenar los datos generados por los dispositivos IoT. Y, por otro lado, la red *blockchain* se ha desplegado en varios ordenadores de propósito general, encargándose de almacenar únicamente los *hashes* de estos datos para garantizar la trazabilidad y la inmutabilidad.

Por un lado, en cuanto al sistema de ficheros Expand, este ha sido desplegado en el supercomputador C3-UC3M [34] de la Universidad Carlos III de Madrid, descrito en la Tabla I. En concreto, se han utilizado 8 nodos de cómputo y el dispositivo de almacenamiento NVMe disponible en cada uno de ellos para almacenar los datos generados por los sensores. Cabe destacar que para poder almacenar los datos en Expand se ha hecho uso del *proxy* en el nodo de acceso del supercomputador, descrito en la Sección IV, ya que por razones de seguridad el único nodo del entorno HPC que era visible al exterior era el nodo de acceso.

También cabe destacar que los parámetros de configuración utilizados en Expand son los usados por defecto. Por ejemplo, el tamaño de bloque de la partición ha sido de 512 KiB.

³<https://github.com/xpn-arcos/xpn-blockchain>

Fig. 4: Arquitectura general del caso de uso de Expand con *blockchain*.

Tabla I: Especificaciones del supercomputador C3-UC3M.

Atributo	C3-UC3M [34]
Número de nodos	90 nodos
Proveedor	Dell PowerEdge R6525
CPU por nodo	2 x AMD EPYC 7713 64 procesadores, a 2 GHz
NVMe por nodo	3.5 TiB
RAM por nodo	1 TiB DDR4
Red	NVIDIA Mellanox Infiniband HDR 100 Gbps
Sistema operativo	Rocky Linux 8.6 (Green Obsidian)
Distribución MPI	MPICH 4.3.0
Versión GCC	12.2.0
Versión SLURM	24.11.4

Por otro lado, en cuanto a la red *blockchain*, en este caso de uso se ha decidido utilizar la plataforma Hyperledger Fabric (v2.5) [22]. Esta plataforma utiliza redes privadas, es decir, los participantes de la red se conocen entre sí, a diferencia de las redes públicas, en las que los participantes son anónimos. Esto permite utilizar protocolos de consenso que requieren una potencia de cómputo mucho menor que la empleada en las redes públicas, que suelen basar-

se en pruebas de trabajo (PoW). Por ejemplo, los protocolos utilizados habitualmente en Hyperledger Fabric son *Crash Fault-Tolerant* (CFT), como Raft [35] y Paxos [36], y *Byzantine Fault Tolerant* (BFT) [37]. Esto ha permitido utilizar tres ordenadores de propósito general para desplegar la red *blockchain* del caso de uso presentado.

En concreto, en este caso de uso se ha simulado un hospital con 150 pacientes monitorizados durante 12 horas, utilizando, por un lado, únicamente la tecnología *blockchain* y, por otro, la tecnología *blockchain* junto con Expand para almacenar los datos. Esto permitirá comparar ambos despliegues y verificar que el uso de Expand junto con la tecnología *blockchain* resulta viable.

Tras realizar dicha simulación, se ha podido ver que el tiempo medio necesario para realizar una transacción utilizando únicamente *blockchain* para el almacenamiento es de 0,143 segundos. Mientras que si se utiliza *blockchain* junto con Expand para el almacenamiento, el tiempo medio para realizar una transacción es de 0,243 segundos. Como se puede ver, el tiempo medio necesario para realizar una transacción es muy similar en ambos casos, ya que el tamaño de los datos a almacenar es pequeño. Además, cabe

destacar que durante la simulación de 12 horas de un único hospital con 150 pacientes se han generado 2,6 GiB de datos.

Este comportamiento se debe a dos razones principales. Por un lado, todos los ordenadores de propósito general utilizados para desplegar la red *blockchain* se encuentran en la misma red, mientras que el supercomputador C3-UC3M utilizado para almacenar Expand se encuentra en una red distinta y altamente securizada. Esto hace que exista una mayor latencia al enviar los datos a este supercomputador. Por otro lado, cuando se utiliza únicamente *blockchain*, solo se realiza una operación sobre la *blockchain* para almacenar los datos, mientras que en el caso de utilizar Expand hay que operar tanto en Expand como en la *blockchain*.

En resumen, con esta prueba de concepto se ha podido ver, por un lado, que, desde el punto de vista de Expand, su uso junto con la tecnología *blockchain* permite asegurar este sistema de ficheros para almacenar datos críticos, sin incrementar significativamente el tiempo de procesamiento de cada transacción, lo cual es el objetivo de esta prueba de concepto. Por lo tanto, su uso conjunto permite incorporar a Expand dos de los cinco principios de la *CIA triad* [38]: la integridad y el no repudio.

Por otro lado, desde el punto de vista de la *blockchain*, Expand aporta un incremento en el espacio de almacenamiento disponible para almacenar transacciones. Además, al almacenar los datos en el entorno HPC, se puede realizar su postprocesado de forma más eficiente y aprovechando las capacidades del entorno HPC. Aunque la prueba de concepto presentada se acerca mucho a la realidad, habitualmente en un caso real, se almacenan otros parámetros, como electrocardiogramas (ECG), radiografías (RX) y tomografías computadas (CT), cuyo tamaño es significativamente mayor que el de los datos generados por los sensores IoT de esta prueba de concepto.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado y analizado una nueva solución para securizar el sistema de ficheros Expand mediante la tecnología *blockchain*. Permitiendo que este sistema de ficheros también pueda ser utilizado por aplicaciones que generan y trabajan con datos críticos.

Para ello, se ha estudiado la viabilidad de esta solución utilizando como caso de uso una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital, donde se monitorizan en tiempo real las constantes vitales de múltiples pacientes. Con esta prueba de concepto se ha comprobado que es viable el uso de Expand junto con la tecnología *blockchain*, en concreto, con la plataforma Hyperledger Fabric, para añadir integridad y no repudio a Expand, lo que hace que este sistema sea seguro para almacenar datos críticos. Además de la securización, la solución propuesta también permite incrementar el almacenamiento disponible para los datos, que es uno de los principales problemas de la tecnología *blockchain*.

Como trabajos futuros, se quiere estudiar el uso de otras plataformas *blockchain*, como Ethereum, para securizar Expand. También se quiere analizar y evaluar esta nueva funcionalidad de Expand, utilizando el conector basado en MQTT para enviar los datos de los dispositivos IoT a Expand. Por último, también se quieren estudiar otras metodologías para la gestión de los *hashes* y mejorar el rendimiento.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el proyecto “Expand: High Performance Storage System for HPC and Big Data Environments” (Ref. TED2021-131798B-I00) y por el proyecto “New scalable I/O techniques for hybrid HPC and data intensive workloads (SCIOT)” (Ref. PID2022-138050NB-I00), ambos financiados por la Agencia Estatal de Investigación.

REFERENCIAS

- [1] Schahram Dustdar, Victor Casamayor Pujol, and Praveen Kumar Donta, “On distributed computing continuum systems,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 35, no. 4, pp. 4092–4105, 2023.
- [2] Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,” *Available at SSRN 3440802*, 2008.
- [3] Zibin Zheng, Shaoan Xie, Hongning Dai, Xiangping Chen, and Huaimin Wang, “An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends,” in *2017 IEEE International Congress on Big Data (Big-Data Congress)*, 2017, pp. 557–564.
- [4] Bhabendu Kumar Mohanta, Soumyashree S Panda, and Debasish Jena, “An overview of smart contract and use cases in blockchain technology,” in *2018 9th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT)*, 2018, pp. 1–4.
- [5] Cristhian Martinez-Rendon, Diego Camarmas-Alonso, Jesus Carretero, and Jose L Gonzalez-Compean, “On the continuous contract verification using blockchain and real-time data,” *Cluster Computing*, vol. 25, no. 3, pp. 2179–2201, 2022.
- [6] Huawei Huang, Jianru Lin, Baichuan Zheng, Zibin Zheng, and Jing Bian, “When blockchain meets distributed file systems: An overview, challenges, and open issues,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 50574–50586, 2020.
- [7] Félix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon, Jesus Carretero, Javier Fernandez, and Jose M Perez, “The design of the Expand parallel file system,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 17, no. 1, pp. 21–37, 2003.
- [8] Ning Liu, Jason Cope, Philip H. Carns, Christopher D. Carothers, Robert B. Ross, Gary Grider, Adam Crume, and Carlos Maltzahn, “On the role of burst buffers in leadership-class storage systems,” in *IEEE 28th Symposium on Mass Storage Systems and Technologies (MSST)*, April 16–20, Asilomar Conference Grounds, Pacific Grove, CA, USA, 2012, pp. 1–11.
- [9] Donghun Koo, Jaehwan Lee, Jialin Liu, Eun-Kyu Byun, Jae-Hyuck Kwak, Glenn K. Lockwood, Soonwook Hwang, Katie Antypas, Kesheng Wu, and Hyeonsang Eom, “An empirical study of I/O separation for burst buffers in HPC systems,” *J. Parallel Distributed Comput.*, vol. 148, pp. 96–108, 2021.
- [10] Sarp Oral, Sudharshan S. Vazhkudai, Feiyi Wang, Christopher Zimmer, Christopher Brumgard, Jesse Hanley, George Markomanolis, Ross G. Miller, Dustin Leverman, Scott Atchley, and Verónica G. Vergara Larrea, “End-to-end I/O portfolio for the summit supercomputing ecosystem,” in *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC)*, Denver, Colorado, USA, November 17–19, 2019, pp. 63:1–63:14.
- [11] Michael J. Brim, Adam T. Moody, Seung-Hwan Lim, Ross G. Miller, Swen Boehm, Cameron Stanavage, Kathryn M. Mohror, and Sarp Oral, “Unifyfs: A user-level shared file system for unified access to distributed

- local storage,” in *IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS), St. Petersburg, FL, USA, May 15-19, 2023*, pp. 290–300.
- [12] Florin Isaila, Javier Garcia-Blas, Jesus Carretero, Weikeng Liao, and Alok N. Choudhary, “A scalable message passing interface implementation of an ad-hoc parallel i/o system,” *Int. J. High Perform. Comput. Appl.*, vol. 24, no. 2, pp. 164–184, 2010.
 - [13] Teng Wang, Kathryn M. Mohror, Adam Moody, Kento Sato, and Weikuan Yu, “An ephemeral burst-buffer file system for scientific applications,” in *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis (SC), Salt Lake City, UT, USA, November 13-18, 2016*, pp. 807–818.
 - [14] Sebastian Oeste, Marc-André Vef, Mehmet Soysal, Wolfgang E. Nagel, André Brinkmann, and Achim Streit, “ADA-FS - advanced data placement via ad hoc file systems at extreme scales,” in *Software for Exascale Computing - SPPEXA 2016-2019*, pp. 29–59. Springer, 2020.
 - [15] Marc-Andre Vef, Nafiseh Moti, Tim Süß, Markus Tacke, Tommaso Tocci, Ramon Nou, Alberto Miranda, Toni Cortes, and André Brinkmann, “Gekkofs - A temporary burst buffer file system for HPC applications,” *J. Comput. Sci. Technol.*, vol. 35, no. 1, pp. 72–91, 2020.
 - [16] Shawn Zhong, Chenhao Ye, Guanzhou Hu, Suyan Qu, Andrea Arpaci-Dusseau, Remzi Arpaci-Dusseau, and Michael Swift, “MadFS: Per-File virtualization for userspace persistent memory filesystems,” in *21st USENIX Conference on File and Storage Technologies (FAST 23)*, Santa Clara, CA, Feb. 2023, pp. 265–280, USENIX Association.
 - [17] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Jesus Carretero, “Improving I/O performance in HPC environments using the Expand Ad-Hoc file system,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 81, no. 16, pp. 1541, 2025.
 - [18] Frank Herold and Sven Breuner, “An introduction to BeeGFS, v 2.0,” Tech. Rep., ThinkParQ, Germany, June 2018.
 - [19] Javier García Blas, Genaro Sanchez-Gallegos, Cosmin Petre, Alberto Riccardo Martinelli, Marco Aldinucci, and Jesús Carretero, “Hercules: Scalable and network portable in-memory ad-hoc file system for data-centric and high-performance applications,” in *29th International European Conference on Parallel and Distributed Computing (Euro-Par), Limassol, Cyprus, August 28 - September 1, 2023*, pp. 679–693.
 - [20] Vitalik Buterin et al., “Ethereum white paper,” *GitHub repository*, vol. 1, no. 22-23, pp. 5–7, 2013.
 - [21] Dejan Vujičić, Dijana Jagodić, and Siniša Randjić, “Blockchain technology, bitcoin, and ethereum: A brief overview,” in *2018 17th international symposium infoteh-jahorina (infoteh)*. IEEE, 2018, pp. 1–6.
 - [22] Elli Androulaki, Artem Barger, Vita Bortnikov, and more, “Hyperledger fabric: a distributed operating system for permissioned blockchains,” in *Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference*, New York, NY, USA, 2018, EuroSys '18, Association for Computing Machinery.
 - [23] Xiaoqiong Xu, Gang Sun, Long Luo, Huilong Cao, Hongfang Yu, and Athanasios V. Vasilakos, “Latency performance modeling and analysis for hyperledger fabric blockchain network,” *Information Processing & Management*, vol. 58, no. 1, pp. 102436, 2021.
 - [24] Sunny Pahlajani, Avinash Kshirsagar, and Vinod Pachghare, “Survey on private blockchain consensus algorithms,” in *2019 1st International Conference on Innovations in Information and Communication Technology (ICIICT)*. IEEE, 2019, pp. 1–6.
 - [25] Thanh Son Lam Nguyen, Guillaume Jourjon, Maria Potop-Butucaru, and Kim Loan Thai, “Impact of network delays on hyperledger fabric,” in *IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)*. IEEE, 2019, pp. 222–227.
 - [26] Yuchen Wang, Shuang Li, Lei Xu, and Lizhen Xu, “Improved raft consensus algorithm in high real-time and highly adversarial environment,” in *International Conference on Web Information Systems and Applications*. Springer, 2021, pp. 718–726.
 - [27] Wei Fu, Xuefeng Wei, and Shihua Tong, “An improved blockchain consensus algorithm based on raft,” *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 46, no. 9, pp. 8137–8149, 2021.
 - [28] Viraaaji Mothukuri, Sai S Cheerla, Reza M Parizi, Qi Zhang, and Kim-Kwang Raymond Choo, “Blockhdfs: Blockchain-integrated hadoop distributed file system for secure provenance traceability,” *Blockchain: Research and Applications*, vol. 2, no. 4, pp. 100032, 2021.
 - [29] Yongle Chen, Hui Li, Kejiao Li, and Jiyang Zhang, “An improved p2p file system scheme based on ipfs and blockchain,” in *2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*. IEEE, 2017, pp. 2652–2657.
 - [30] Muqaddas Naz, Fahad A Al-Zahrani, Rabiya Khalid, Nadeem Javaid, Ali Mustafa Qamar, Muhammad Khalil Afzal, and Muhammad Shafiq, “A secure data sharing platform using blockchain and interplanetary file system,” *Sustainability*, vol. 11, no. 24, pp. 7054, 2019.
 - [31] Javier Alonso-Núñez, Daniel López-Martínez, and Diego R. Llanos, “Arquitectura segura para la trazabilidad basada en IoT y blockchain,” June 2025.
 - [32] National Institute of Standards and Technology (NIST), “FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS),” Federal Information Processing Standards Publication 180-4, U.S. Department of Commerce, Mar. 2015, Fecha de publicación: 4 de agosto de 2015.
 - [33] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides, *Design patterns: elements of reusable object-oriented software*, Pearson Deutschland GmbH, 1995.
 - [34] UC3M, “C3-UC3M specification,” <https://c3-uc3m.github.io/c3-web>. Accedido el 07-04-2026. [Online], 2026.
 - [35] Dongyan Huang, Xiaoli Ma, and Shengli Zhang, “Performance analysis of the raft consensus algorithm for private blockchains,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 50, no. 1, pp. 172–181, 2020.
 - [36] Leslie Lamport, “Paxos made simple,” *ACM SIGACT News (Distributed Computing Column) 32, 4 (Whole Number 121, December 2001)*, pp. 51–58, 2001.
 - [37] Miguel Castro and Barbara Liskov, “Practical byzantine fault tolerance and proactive recovery,” *ACM Trans. Comput. Syst.*, vol. 20, no. 4, pp. 398–461, Nov. 2002.
 - [38] Spyridon Samonas and David Coss, “The cia strikes back: Redefining confidentiality, integrity and availability in security,” *Journal of Information System Security*, vol. 10, no. 3, 2014.